

Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»
Мішкольцький університет (Угорщина)
Магдебурзький університет (Німеччина)
Петрошанський університет (Румунія)
Познанська політехніка (Польща)
Софійський університет (Болгарія)

Ministry of Education and Science of Ukraine
National Technical University
«Kharkiv Polytechnic Institute»
University of Miskolc (Hungary)
Magdeburg University (Germany)
Petrosani University (Romania)
Poznan Polytechnic University (Poland)
Sofia University (Bulgaria)

**ІНФОРМАЦІЙНІ
ТЕХНОЛОГІЇ:
НАУКА, ТЕХНІКА,
ТЕХНОЛОГІЯ, ОСВІТА,
ЗДОРОВ'Я**

Наукове видання

Тези доповідей
**XXVII МІЖНАРОДНОЇ
НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ
КОНФЕРЕНЦІЇ
MicroCAD-2019**

У чотирьох частинах
Ч. II.

Харків 2019

**INFORMATION
TECHNOLOGIES:
SCIENCE, ENGINEERING,
TECHNOLOGY, EDUCATION,
HEALTH**

Scientific publication

Abstracts
**XXVII INTERNATIONAL
SCIENTIFIC-PRACTICAL
CONFERENCE
MicroCAD-2019**

The four parts
P. II.

Kharkiv 2019

ББК 73
I 57
УДК 002

Голова конференції: Сокол Є.І. (Україна).

Співголови конференції: Торма А. (Угорщина), Раду С. М. (Румунія), Стракелян Й. (Німеччина), Лодиговські Т., Шмідт Я. (Польща), Герджиков А. (Болгарія).

Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я: тези доповідей XXVII міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2019, 15-17 травня 2019 р.: у 4 ч. Ч. II. / за ред. проф. Сокола Є.І. – Харків: НТУ «ХПІ». – 400 с.

Подано тези доповідей науково-практичної конференції MicroCAD-2019 за теоретичними та практичними результатами наукових досліджень і розробок, які виконані викладачами вищої школи, науковими співробітниками, аспірантами, студентами, фахівцями різних організацій і підприємств.

Для викладачів, наукових працівників, аспірантів, студентів, фахівців.

Тези доповідей відтворені з авторських оригіналів.

ISSN 2222-2944

ББК 73

© Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»,
2019

ЗМІСТ

Секція 8. Мікропроцесорна техніка в автоматичі та приладобудуванні	4
Секція 9. Електромеханічне та електричне перетворення енергії	54
Секція 10. Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології в енергетиці	127
Секція 11. Сучасні хімічні та харчові технології і матеріали, біотехнології та технології видобування і переробки паливних копалин	191
Секція 12. Сучасні технології в освіті	378

:[, . . , . . . (2019)
XV
" : , ' , , 15-17' 2019
(MicroCAD), " " , ' , , 15-17' 2019
. C ' 9 "
(ISSN 2222-2944), 4- , 2. . 124. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3787283>
:
,
" " : , -
<http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/41174>
2 - <http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/41404>
http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/41404/1/Conference_NTU_KhPI_2019_MicroCAD_Ch_2.pdf

ПРИМЕНЕНИЕ СИНХРОННЫХ ГЕНЕРАТОРОВ ОБРАЩЕННОЙ КОНСТРУКЦИИ С ПОСТОЯННЫМИ МАГНИТАМИ ДЛЯ ВЭУ МАЛОЙ МОЩНОСТИ

Шевченко В.В., Сергиенко И.В.

*Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков*

В работе показана необходимость использования энергии от возобновляемых источников (ВИЭ), в частности, энергии ветра. Определены особенности использования ВИЭ для индивидуальных энергопотребителей малой мощности, выполнен обзор возможных типов генераторов для индивидуальных ветроэнергетических установок (ВЭУ). Предложено комплектовать ВЭУ мощностью 5-10 кВт синхронным генератором (СГ) с возбуждением от постоянных магнитов (ПМ) обратной конструкции. рис.1.

Рис. 1. Общий вид и схема многополюсного СГ обратной конструкции с возбуждением от постоянных магнитов

Было установлено, что в СГ с возбуждением от ПМ обратной конструкции при большом числе пар полюсов ($p > 5$) рабочие магнитные поля локализованы в воздушном зазоре и что с увеличением числа полюсов уменьшаются индуктивное сопротивление обмотки и ЭДС холостого хода. С использованием программного комплекса САПР SolidWorks проведено моделирование распределения векторного магнитного потенциала в активной зоне машины при разном числе полюсов. Эта методика позволяет оценить геометрические размеры СГ, критические токи якоря и металлоемкость изделия, в частности, ПМ, [1].

Рис. 2. Внешняя характеристика СГ с ПМ обратной конструкции мощностью 10 МВт

На рис. 2 приведена внешняя характеристика СГ с ПМ обратной конструкции мощностью 10 МВт: $UL(I)$ - индуктивная нагрузка, $UC(I)$ - емкостная нагрузка, $UR(I)$ - активная нагрузка. В генераторах ВЭУ мощностью (5÷10) кВт используют два типа намагничивания постоянных магнитов. Расчеты показали, что предпочтение следует отдать варианту тангенциального намагничивания ПМ.

Литература:

1) Сергиенко И.В., Шевченко В.В. Использование достижений магнитоэлектрического возбуждения в синхронных генераторах // Міжнародна НПК магістрантів та аспірантів (17-20 квітня 2018 року): матеріали конференції: у 3-х ч. – Ч. 2 / за ред. проф. Є.І. Сокола. – Харків: НТУ «ХПІ», 2018. – С. 131-132.